

Sociedad Datificada y Educación: Más allá de la abundancia de datos: hacia una perspectiva crítica y constructiva

Para la Universitat de Barcelona, *Máster d'Entorns D'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals* (Máster de Entornos de Enseñanza y Aprendizaje con Tecnologías Digitales)

Barcelona, 4-6 de Febrero de 2019

Juliana E. Raffaghelli

Introducción

Publicación de la actividad en [blog](#)

La finalidad de tres encuentros que se realizaron en la Universidad de Barcelona (Facultad de Educación, Campus Mundet), fue la de desarrollar las bases de una competencia docente en materia de alfabetización en datos en el proceso educativo.

Con una serie de actividades y disparadores, 17 participantes y yo reflexionamos sobre el tema de la “datificación” en la sociedad y particularmente en la educación como proceso socio-técnico ligado a las formas particulares en que se está orientando la digitalización. Los participantes venían de América Latina, España y en particular Cataluña, región donde se emplaza la Universitat de Barcelona. Algunos de ellos trabajaban en escuelas como coordinadores de tecnología, mientras otros eran docentes universitarios involucrados en la formación de educadores, así como docentes expertos. Los nueve participantes estaban presentes en la primer sesión, más informativa y de apertura.

Apoyé esa reflexión con elementos informativos sobre la problemática, a través de un recorrido con varios instrumentos y estrategias cuya intención era la de apoyar una práctica crítica más que un mero “consumo” de innovaciones.

Los objetivos de formación eran:

- Conocer el debate europeo e internacional sobre el avance en la ciencia de datos y la necesidad de desarrollar procesos de “alfabetización en datos”, más allá de las competencias profesionales de alto nivel.
- Comprender las aplicaciones de la ciencia de datos en la educación.
- Conocer y comprender los modelos de alfabetización en datos, su conexión a la competencia digital y su potencial aplicación a partir de la práctica docente.
- Conocer y reflexionar sobre experiencias, estrategias y herramientas para el desarrollo de procesos de alfabetización en datos como contenidos de aprendizaje.
- Conocer y reflexionar sobre experiencias, estrategias y herramientas para la integración de una perspectiva de alfabetización en datos sobre procesos pedagógicos.

Ninguna pregunta era obligatoria por lo que los docentes respondieron según su interés en participar. Observamos una buena variabilidad de edades entre los participantes, con una mayor presencia de colegas hombres respecto a las mujeres presentes.

Edad

15 responses

Género

15 responses

En cuanto a las áreas de conocimiento, proviniendo mayoritariamente del ámbito de la pedagogía y la formación docente, se notó una mayor presencia de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin embargo, un reducido grupo señaló las STEM siendo docentes de dichas materias.

En cuanto a las áreas de actividad, como habíamos señalado, se distribuían entre docentes expertos, coordinadores de tecnología y formadores de docentes a nivel de formación continua y universitaria.

Tu área de conocimiento

15 respuestas

Tu actividad

16 respuestas

Notas sobre los resultados

El primer día reflexionamos simplemente sobre los aspectos que la datificación y sus implicaciones en la sociedad, poniendo en contacto estos aspectos con las necesidades de formación de la ciudadanía y el tipo de tarea que le espera a un educador.

Cuando pregunté a los participantes su opinión sobre el uso de datos en la educación en general, aparecieron reacciones bastante concordantes sobre la incerteza del uso de datos fuera de la clase (datos interclase, 2.4 en una escala Likert de 1 –No estoy seguro- a 5 – completamente de acuerdo). De hecho, el aula aparece como un ambiente protegido, donde es el docente que “cuida” la privacidad de sus alumnos. Por ejemplo el feed-back es una actividad que requiere del dato numérico y mejor si automatizado (3.9), aunque también puede ser útil para promover la autonomía de los estudiantes (3.1). Pero también se acordó, luego de un intercambio de visiones, que el docente puede hacer un mal uso de los datos de sus estudiantes y que no puede dejarse todo ese poder al mismo, aislado.

Es importante MEDIR en la educación

Mentimeter

¿Por qué es importante MEDIR en la educación?

Mentimeter

Durante el segundo y tercer día llevamos a cabo tareas de discusión (qué necesitan saber nuestros alumnos) y auto-diagnóstico de conocimientos sobre datos y datificación, para acabar con una "Open Data Expedition" y un trabajo de diseño pedagógico para trabajar aspectos de alfabetización en datos.

Respecto de las competencias de los alumnos, el debate comenzó con una lluvia de ideas:

Sociedad Datificada: ¿Qué necesitan saber nuestros estudiantes?

Aquí hubo variabilidad de ideas, pues se mostró de un lado un alineamiento con los aspectos más tradicionales de la alfabetización informativa y digital (buen uso de internet, pensamiento crítico ante noticias online, ciber-seguridad). Se mencionaron los datos ligados al desarrollo epistémico-académico, es decir, un uso proactivo de los datos dentro del aula (calificaciones, desempeño, rendimiento, fueron palabras que surgieron en la conversación). Finalmente, se señaló el incipiente problema del trazado de datos, de la pérdida de privacidad y de la posible manipulación del estudiante a partir de los datos dejados particularmente en redes sociales, un ambiente que los docentes temen de alguna manera (según se dijo) porque es un ambiente “salvaje” donde los alumnos/jóvenes no pueden ser protegidos.

Ello desencadenó los comentarios sobre la importancia de las redes sociales y el web 2.0 como lo habíamos conocido para promover formas colaborativas de construcción de conocimiento, pero hoy por hoy: ¿A qué precio? Ninguno de nosotros pareció tener respuestas al respecto, sino un continuo seguir el panorama de desarrollo de la cuestión y tratar de trabajar los temas en clase. Por ejemplo los colegas europeos mencionaron el [GDPR](#) (General Data Protection Regulation, normativa europea en materia de datos desde el 2016) y cómo sería necesario estudiarlo y comprenderlo mejor como actividad de familiarización con cualquier software: ¿qué uso de datos se hacen? ¿dónde van mis datos? ¿cómo previene el abuso de mis datos el GDPR?

Seguimos entonces con el conocimiento de un instrumento de auto-evaluación sobre nivel de alfabetización en datos, un poco de modo provocatorio para explorar también la propia seguridad con la que los docentes participantes se movían en el curso. Los resultados fueron muy interesantes y alimentaron el debate sobre lo que se habría de conocer como educador. Sin embargo para mí, luego de la experiencia en [EDEN18](#), noté interesantes convergencias entre los educadores de la red europea EDEN (de Europa del Norte y balcánica) y los educadores de América Latina.

¿Hasta que punto puedes hacer una búsqueda crítica de datos?

16 respuestas

Ejemplos

Resultados de evaluaciones anuales de los estudiantes

Los datos están disponibles y depende de el bagaje academico inicial, el cómo utilizarlos

En mi tarea de investigación, consulto database científicos y extraigo las características de los artículos a partir de la interrogación con query de estos database y del uso avanzado de sus herramientas de análisis respecto al tema de investigación que he buscado.

Selección de sensores

Informes de gestión del aprendizaje de entornos de enseñanza y aprendizaje

A través del análisis de datos que debemos recopilar como información para gestionar en el colegio (diagnóstico, evaluación de programas, evaluación docente, etc)

¿Hasta qué punto eres capaz de extraer datos para tus tareas de análisis?

16 responses

Ejemplos

Resultados académicos del colegio en evaluaciones estandarizadas realizadas

Estadísticas de valores comparativos, proyectar y predecir.

Usando R, organizo datasets y subsets según los tipos de análisis que deseo realizar. También comprendo la posibilidad de realizar subsets con gráficos dinámicos como los de la OECD-PIAAC.

Contrastar resultados de distintos artículos de investigación

Curación de contenidos para el aprendizaje

A través de programas que recopilan información

¿Hasta qué punto eres capaz de gestionar datos?

16 responses

Ejemplos

Crear archivos anónimos o protegidos por claves para que no estén disponibles para todos

Sé como anonimizar datos en un dataset en local, lo he hecho para datasets con variables mayormente cuantitativas y también para corpus de texto cualitativos.

Manejo de los datos de pacientes, puedo reanalizarlos y compartirlos, manteniendo siempre el anonimato

Cuestionarios en red y autorizaciones para el tratamiento de datos. Caracterizaciones para personalización del aprendizaje

Uso de herramientas como nube virtual

¿Hasta qué punto eres capaz de comunicar y colaborar en procesos de trabajo con datos?

16 responses

Ejemplos

Busqueda en bases de datos open

Classroom

He publicado datos abiertos de mi investigación en ResearchGate y Zenodo.

Los datos que genero, son almacenados en la nube para ser utilizados por otros colegas

Red de servidores públicos en dónde se impulsa la gestión del conocimiento en la administración pública colombiana

¿Hasta qué punto eres capaz de crear narrativas basadas en datos, en entornos digitales?

16 responses

Ejemplos

Sé usar herramientas web de infografía como Piktochart; he usado Tableau.

He utilizado programas de simulación para mostrar resultados en distintos formatos y poder descubrir correlaciones y llegar a conclusiones

Trabajos Máster EEATD, Redes sociales

Creando infografías, mapas conceptuales, digramas de flujo

¿Hasta qué punto eres capaz de usar datos como contenidos educativos?

16 responses

He realizado ejercitaciones con mis alumnos de pedagogía relacionadas con el uso de datos abiertos en educación (Ayuntamiento, Estadísticas nacionales, Portal Europeo de datos abiertos, UNESCO y OECD).

En la enseñanza he utilizado datos disponibles de experimentos realizados, pero no de datos disponibles del gobierno

Desarrollo de contenidos para entornos de formación

A través de diversas app educativas

¿Hasta qué punto eres capaz de usar datos para informar el proceso de enseñanza y aprendizaje?

16 responses

Presentaciones en reuniones de departamento

He usado en modo avanzado herramientas de Moodle para la comprensión de avance de grupo e individual, compartiendo la lectura con mis alumnos.

Uso de foros y creación de canales de comunicación alternos para impulsar y gestionar el aprendizaje

Resultados educativos, notas finales

Observé de nuevo en esta sesión que los participantes se sentían seguros en las primeras áreas de alfabetización digital, dada su actividad profesional. Pero esa seguridad disminuía con las tareas más “creativas” de trabajo con datos, y en particular, se convertía en muy baja cuando se hablaba de incorporar el uso de datos como recursos educativos, así como el uso de datos para informar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En una gran mayoría estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de formarse en estas áreas y de ver ejemplos aplicados sobre el tema.

En general, se reflexionó sobre el largo camino por delante para los educadores. En primer lugar, porque disponemos de muchos instrumentos como los Open Data que están poco desarrollados para permitir que los maestros y profesores se acerquen a usarlos como parte de su actividad didáctica. Las hipótesis didácticas que formulamos en el taller se enfrentaron a grandes limitaciones en los datos ofrecidos, por ejemplo navegando los portales [European Data Portal](#) y [Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya](#) . Sin embargo, fue también muy rica la exploración de cómo desarrollar un proceso de alfabetización en datos con herramientas tan simples como la Google Suite (¡si bien todos nos planteamos el riesgo de trazado de datos en esta herramienta!). Y qué decir de la creatividad de colegas que enseñan idiomas, y adoptarán los datos de la [OECD-PISA](#) y las visualizaciones dinámicas que este portal permite para activar expediciones de datos, reportística y debate basado sobre el tema de la equidad educativa y performance de los sistemas educativos entre Nord y Sud América.

El entusiasmo superó, sin embargo, las rémoras y preocupaciones iniciales sobre la privacidad y la ética del uso de datos de parte de los estudiantes. Mi pregunta reflexiva fue si yo había enfatizado bastante la problemática. De hecho los docentes comprendieron mejor las actividades de alfabetización proactiva a los datos, que las de cuidado ético y de privacidad. Tal parece que en ése área la infraestructura tecnológica impone una limitación fuerte: **¿Qué podemos cambiar, realmente, de ese trazado de datos al estado actual?**